
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 7.012.185

DOI 10.5281/zenodo.11295972

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕТРО-СТИЛЯ В ДИЗАЙНЕ УПАКОВКИ (НА ПРИМЕРЕ ОБЕРТОК КОНФЕТ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА)

USING RETRO STYLE IN PACKAGING DESIGN (BASED ON AN EXAMPLE OF SOVIET CANDY WRAPERS)

БОГАТЫРЕВА ДИАНА АНДРЕЕВНА,
Кубанский государственный университет.
АЖГИХИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
кандидат педагогических наук, профессор,
Кубанский государственный университет.

BOGATYREVA DIANA ANDREEVNA,
Kuban State University. Kuban State University.
AZHGIKHIN SERGEY GENNADIEVICH,
Candidate of Pedagogic Sciences, Professor,
Kuban State University.

В статье рассматривается графическое оформление оберток конфет советского периода и настоящего времени, описывается изменение визуального оформления упаковок и конфетных оберток в зависимости от времени, событий. Проанализировано изменение бренд-персонажей известных брендов. Практически разобраны примеры дизайна оберток советских конфет разного периода, выявлены их функции. Приведены примеры наиболее интересных графических решений дизайна современных оберток. Представлены рекомендации по оформлению оберток конфет. Сделан вывод о возможном дальнейшем развитии дизайна оберток конфет, использовании в дизайне элементов русской национальной культуры.

The article examines the graphic design of candy wrappers from the Soviet period and the present, describes the change in the visual design of packages and candy wrappers depending on time and events. The change of brand characters of famous brands is analyzed. Examples of the design of Soviet candy wrappers of different periods are practically analyzed, their functions are revealed. Examples of the most interesting graphic design solutions for modern wrappers are given. Recommendations on the design of candy wrappers are presented. The conclusion is made about the possible further development of the design of candy wrappers, the use of elements of Russian national culture in the design.

Ключевые слова: *отечественный дизайн, обертка конфет, упаковка конфет, ретро-стиль, графический дизайн, бренд, реклама.*

Key words: *domestic design, candy wrapper, candy packaging, retro style, graphic design, brand, advertisement.*

Потребители склонны идеализировать времена молодости, они часто вспоминают оформление упаковок любимых продуктов, связывают вкусы натуральных продуктов с внешним видом товаров. Визуальное оформление подсознательно ассоциируется с «тем самым вкусом», поэтому при оформлении упаковок товаров повседневного спроса дизайнеры часто обращаются к стилизации графического оформления времён СССР, которое символизировало контроль качества, отсутствие добавок, не массовое производство. К категории таких товаров относят консервы, молочную продукцию, колбасы, лимонады, квас и кондитерские изделия.

В послереволюционный период и период НЭПа конфетная обертка, малая форма полиграфии, была плакатно-монументальной, выполняла агитационную функцию. Образы гризеток (конфеты «Мерси» фабрики А.И. Зайцева) потеснили прогрессивные революционеры, колхозники (конфеты «Смычка») и колхозницы на сенокосе (конфеты «Страдная»), пионеры (конфеты «Вірші» с изображением бабушки и мальчика, читающих книгу, и стихотворением на этикетке). Родченко совместно с Маяковским выполнял оформление оберток карамели «Нэпмэн». Рисунки и агитстроки рассказывали про красноармейцев и Революцию, пронумерованные обертки с сатирическими сюжетами и стихотворениями до сих пор становятся предметами коллекций.

На обертках использовались красные, черные, бежевые геометрические фигуры, изображения тракторов, комбайнов, трамваев, например, как на обертке конфет «Наша индустрия». Позже на них стали появляться и другие цвета, изображения пионеров (конфеты «Юный пионер»), фигур пролетариев, красноармейцев («Красное войско»), а позже и изображение скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» (конфеты «Новая эра»).

Обертки конфет этого периода выполняли познавательную-образовательную функцию, они рассказывали об интересных фактах; возник интерес к их коллекционированию, что также было вызвано появлением ярких оберток из стран присоединенной Прибалтики.

В послевоенные годы графическое оформление упаковки отличалось эстетичностью, некоторые товары стали выпускать для экспорта. Примером экспортного графического исполнения могут стать картонные коробки конфет «Октябрь», «Кремль», «Метро», «Садко».

В 50-е годы в обиход снова вошли символы неоклассицизма и того, что раньше казалось мещанским, например, милые статуэтки лебедей и изображения оленей, а этикетка стала отражать дух того времени. Кроме этого, конфетные фантики были символом счастливого детства, любимые всеми изображения белочки, мишки, ласточки, Тузика, Золотой рыбки имели общенародный успех. В детской книге Нины Владимировны Гернет «Катя и крокодил» 1957 года для главной героини Кати обертки конфет с изображением персонажей становились героями игры.

Однако графическое оформление некоторых конфетных оберток было похоже на дореволюционные аналоги, бренды сохранили такие же названия, как, например, марка конфет «Ну-ка, отними!». На обертке конфет этой марки в 1920-е годы изображался сердитый мальчишка с заплаткой на одежде, который не хотел делиться шоколадкой, в 1947 году на обертке стали изображать дружелюбного мальчика, в 1952 бренд-персонажами стали веселая девочка в синем в горошек платье и собачка, затем на обертке изображались животные. Современные потребители узнают конфеты этого бренда по изображениям девочки и собачки; так, благодаря дизайну, марка конфет сохраняет узнаваемость [5].

Большое влияние на развитие упаковки оказала выставка-смотр на ВДНХ летом 1961 года «Современные средства торговой рекламы», где были представлены новые упаковки, предназначенные для выпуска на внутреннем и внешнем рынке, показывающие достижения страны. В это время в художественном оформлении утверждается появление фирменного знака, в рекламе чаще используется фотография. Обертки конфет отражали важные события, например, в 1964 году на них разместили портреты космонавтов (конфеты «К звездам»);

графическое оформление с тематикой космоса было также на обертках конфет «Метеорит», «Космическая одиссея» и шоколаде «Полет», коробке конфет «Белка и стрелка». Сувениром стали конфеты «Мишка» от фабрики «Красный Октябрь» с изображением Олимпийского Мишки, созданным художником Виктором Александровичем Чижиковым. В наше время компания «Лаконд» выпустила конфеты «Олимпийский Мишка» с изображением Олимпийского Мишки.

Эстетические представления об этикетке изменились в 90-е годы, когда стали широко использоваться компьютерные технологии, проводились выставки упаковки и эстетики в Сокольниках, дизайнеры использовали новые постпечатные эффекты (трафаретная печать, флексография, шелкография). В 1999 году к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина фабрика «Красный Октябрь» выпустила серию карамели «Ай да Пушкин!» в праздничной обертке с портретом писателя и двумя строчками стихов. Сложив разные фантики (всего было разработано 20 фантиков) в правильном порядке, можно было прочитать стихотворение. Не менее интересной была задумка дизайнеров с оформлением серии шоколада с графической картинкой-загадкой [4].

Использование ретро-мотивов и образов Советского Союза в графическом оформлении конфетных изделий встречается и в настоящее время. Такое визуальное оформление сразу ассоциируется с хорошим качеством ранее знакомого продукта. С 2010 года можно наблюдать изменение дизайна обертки конфет и коробок шоколада, на смену приходят новые образы и бренд-персонажи. На шоколадных обертках фабрики «Россия», известной слоганом «Россия – щедрая душа», появляются образы лебедей (белый шоколад «Восторг»), кружевных салфеток (шоколад «Елена»). На светло-голубых обертках шоколада «Воздушный» были расположены изображения кусочков шоколада и ингредиентов, такая композиция выглядела достаточно подробно, но обертка все же выделялась на фоне остальных брендов. Сегодня на упаковках кондитерских изделий чаще появляются иллюстративные изображения [2].

Рассматривая связь дизайна пищевой упаковки и ее восприятия, нельзя не отметить, что знакомые персонажи в новом оформлении на упаковке не всегда воспринимаются положительно, сильное изменение визуального образа делает известный бренд похожим на однотипные образы его конкурентов. Интересным примером может стать изменение дизайна упаковки шоколада и конфет «Мишка на севере» Кондитерской фабрики им. Крупской в 2010 году. Дизайнеры заменили привычного рисованного медведя на нового Мишку, выполненного в стиле 3D-графики, который не был знаком потребителям, и поэтому знакомый ретро-образ вызывал большее доверия.

Другим, удачным, примером может стать обновление дизайна упаковки мороженого Удмуртского хладокомбината Айс Вита, обращенного к ретро-образам. В процессе редизайна бренд изменил графическое решение фирменного знака, напоминающего советский, на упаковку добавили год основания предприятия (1938) и слоган «Сохраняя традиции». Кроме этого, дизайнеры добавили стилизованные образы персонажей, отсылающих к прошлому, школьницу в белом фартуке с мороженым, веселого мальчика, велосипедиста и щенка. Хорошо скомпонованная этикетка с выделением главного, шрифт, имитирующий советскую каллиграфию, укрупненный фирменный знак, краткие рекламные надписи, цвет, отражающий наполнение мороженого, сделали данную пищевую упаковку одной из лучших среди других упаковок, что вывело бренд на рынок [1].

Современные покупатели сразу узнают оформление таких конфет, как «Петушок-золотой гребешок», «Морские», «Буревестник», «Маска», «Ласточка», а также оформление ирисок «Золотой ключик», «Кис-кис» от фабрики «Красный Октябрь». Дизайн обертки конфет не изменился у таких фабрик, как «Фабрика имени Крупской», фабрика «РотФронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Большевик», поэтому покупатели сразу узнают знакомые изображения на обертках. Рассматривая современную упаковку конфетных изделий,

нужно отметить, что сегодня она чаще выполняет эстетическую функцию, привлекая необычными цветовыми сочетаниями, шрифтовыми композициями, фотоизображениями [3].

Отечественная пищевая упаковка быстро развивается, появляются новые подходы к ее графическому дизайну. Так комбинат «Озёрский сувенир» и Студия Артемия Лебедева создали новый дизайн для упаковки сухофруктов и орехов в шоколаде, где для каждого фрукта был придуман образ, так появились семейства «Ореховичи» и «Фруктовичи», например, на красной обертке конфеты с курагой была изображена «Курага Петровна» в платочке, на фиолетовой обертке – усатый «Чернослив Михайлович», на обертке конфеты с вишней – кокетливая «Вишня Владимировна».

Можно предположить, что обращение к родной культуре помогло бы продвинуть отечественную упаковку вперед. Возвращаясь к дизайну упаковок конца XIX и начала XX, нужно отметить, что над ними работали такие известные художники, как И. Билибин, М. Врубель, А. Бенуа, А. Апсит, М. Марков, а затем А. Родченко и В. Маяковский. В советский период на конфетных обертках печатались короткие детские стихи, частушки, изображались новые достижения, техника, выходили серии конфет, оформленных к важным событиям.

Таким образом, привлечь современного покупателя могло бы графическое оформление этикеток и упаковок с выдержками из произведений, портретами детских писателей (конфеты «Граф» с портретом Л.Н. Толстого от фабрики «Миньон»), сюжетами картин (карамель «Иван Царевич»), басен (конфеты «Попрыгунья стрекоза», «Мартышка и очки») и сказок («Золушка», «Кот в сапогах», «Беляночка и Розочка» М. Конради). На них, как на каждой странице книги, была бы своя иллюстрация и текстовое описание сюжета, на обертках, посвященных басням, – портрет писателя. Познавательную функцию упаковки выполняли бы таблица умножения на обертках конфет, математические формулы, азбука.

Графический дизайн новых упаковок в ретро-стиле или с элементами национальной культуры мог бы импортозаместить товары, привлекать внимание детей, воспитывать, развивать, прививать эстетический вкус.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каменский А.К. Использование ретро стиля в дизайне упаковки // Реклама, PR и дизайн в бренд-коммуникациях: сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции, Москва, 13-14 апреля 2023 года. М.: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2023. С. 345-352. EDN ZIKYJE.
2. Марченко М.Н. Графическое оформление современного кулинарного журнала / М.Н. Марченко, А.П. Гвоздева // Наука, образование, общество. 2014. № 1(1). С. 110-118. DOI 10.17117/no.2014.01.110. EDN TSJCBP.
3. Покусаева А.Г. Проблемы дизайна упаковки в условиях политики импортозамещения / А.Г. Покусаева, С.Г. Ажгихин // Дизайн-образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов, Краснодар, 15–16 ноября 2016 года / М.Н. Марченко (отв. редактор). Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016. С. 308-314. EDN XVXMKP.
4. Покусаева А.Г. Особенности влияния целевой аудитории на концепцию рекламной кампании бренда / А.Г. Покусаева, М.Н. Марченко // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики: сборник научных трудов по материалам III Международной научно-практической конференции, Краснодар, 28-30 апреля 2019 года. Том Выпуск 3. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2019. С. 230-236. EDN XCKHMX.
5. Пьянкова А.В. Особенности оформления обертки конфет XX-XXI вв. в России / А.В. Пьянкова, В.А. Ворожейкина // Ноэма (Архитектура. Урбанистика. Искусство). 2020. № 1(4). С. 102-111. EDN XBLYGY.

© Богатырева Д.А., Ажгихин С.Г., 2024.